

OLIV TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Qilichev Xudoynazar Aliboyevich

Navoiy O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258122>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim muassasalari faoliyatida axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan unumli va tizimli foydalanish, yangi texnologiyalarni samarali qo'llash zaruriyati, qo'llanma va vositalar imkoniyatlaridan foydalanishni muntazam joriy etish axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jarayonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari audio va video darsliklar, elektron kutubxona, multimedia darsliklar.

Аннотация. В статье описано эффективное и систематическое использование информационных и коммуникационных технологий в деятельности образовательных учреждений, необходимость эффективного использования новых технологий, регулярное внедрение использования пособий и инструментов, процессы использования информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: аудио- и видеочучебники по информационным и коммуникационным технологиям, электронная библиотека, мультимедийные учебники.

Abstract. The article describes the effective and systematic use of information and communication technologies in the activities of educational institutions, the need for effective use of new technologies, regular implementation of the use of manuals and tools, the processes of using information and communication technologies.

Keywords: audio and video textbooks on information and communication technologies, electronic library, multimedia textbooks.

KIRISH

Fan va texnika taraqqiyoti jamiyatimizni axborot jamiyatiga aylantirdi. Bu jamiyatda faoliyat ko'rsatuvchilarning aksariyat qismi axborotlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va amalga oshirish bilan banddirlar. Bunday ishlarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Ulardagi ma'lumotlarni qayta ishlashni mashina grafikasi yordamida amalga oshirish foydalanuvchiga katta qulayliklar tug'diradi. Ma'lumki, XXI asr – “Axborot – kommunikatsion texnologiyalari” asri. Bugungi kunda axborot texnologiyalaridan foydalanish, axborotlarni qabul qilish va uzatish, qayta ishlash, axborot manbaalar imkoniyatlarini chuqur o'rganib olish shart va muhimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish ta'lim tizimini takomillashtirishda yangi axborot-kommunikatsiya va Internet texnologiyalaridan unumli foydalanish – bugungi kunning asosiy talabiga aylandi. Hozirda biz yangi yaratilgan texnologiyalaridan, ularning innovatsion salohiyatlaridan ta'limda keng foydalanishni joriy etishimiz zarur. Biz yangi texnologiyalaridan tayyor echimlar kutib o'tirmasdan, balki o'qituvchi va o'quvchilarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bu texnologiyalarning rivojlanishiga o'z ijobiy ta'sirimizni o'tkazishimiz kerak. Mamlakatimiz ta'lim tizimini isloh qilishning qonun-qoidalariga amal qilgan holda turli yo'nalishlar bo'yicha pedagoglar tayyorlashga kirishildi. Respublikamizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov shunday degan edi: “Biz oldimizga qanday vazifa qo'ymaylik, qanday muammoni echish zaruriyati tug'ilmasin, gap oxir-oqibat baribir kadrlarga borib taqalaveradi. Mublag'asiz

aytish mumkinki, bizning kelajagimiz, mamlakatimiz kelajagi o‘rnimizga kim kelishiga yoki boshqacharoq aytganda, qanday kadrlar tayyorlashga bog‘liq”.

NATIJALAR

Ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan unumli va tizimli foydalanilsa, yaratilayotgan yangi avlod o‘quv darsliklari, qo‘llanma va vositalar imkoniyatlaridan foydalanishni muntazam joriy etish amalga oshirilsa, tabiiyki ta’lim sifat va samaradorligi ortishiga erishiladi. Globallashuv jarayonini hisobga oladigan bo‘lsak, bugungi kunda hech qaysi faoliyat sohasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz istiqbolga erisha olmaydi.

AKTning ta’limga ta’siri:

1. **Ta’lim sifatining oshishi:**
 - o Elektron darsliklar, interaktiv vositalar va multimedia resurslaridan foydalanish o‘quvchilar uchun mavzularni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.
 - o O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida samarali muloqot uchun onlayn platformalar imkoniyat yaratadi.
 2. **Individual ta’lim yondashuvi:**
 - o Har bir o‘quvchining qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan o‘quv dasturlarini yaratish imkonini beradi.
 - o Interaktiv dasturlar va sun‘iy intellekt yordamida o‘quv jarayoni personalizatsiya qilinadi.
 3. **Zamonaviy vositalarning joriy etilishi:**
 - o Onlayn test tizimlari, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta’lim platformalari o‘quv jarayonini tezkor va samarali qiladi.
 - o Raqamli kutubxonalar o‘quvchilarni keng ko‘lamli resurslar bilan ta’minlaydi.
 4. **Globallashuv va raqobatbardoshlik:**
 - o AKT orqali xalqaro ta’lim standartlariga mos darsliklar va qo‘llanmalardan foydalanish osonlashadi.
 - o Masofaviy ta’lim imkoniyatlari yordamida chet eldagi bilim va tajribalarni o‘zlashtirish imkoni yaratiladi.
 5. **O‘quv jarayonini tahlil qilish va monitoring qilish:**
 - o AKT vositalari orqali o‘quvchilarning natijalarini kuzatish va tahlil qilish o‘qituvchilarga o‘quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.
 - o Statistik va diagnostik ma’lumotlar asosida ta’lim sifatini yaxshilash choralari ko‘riladi.
1. **Raqamli transformatsiya:**
 - o **"Raqamli O‘zbekiston – 2030"** dasturi doirasida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida AKTni keng joriy etish ishlari olib borilmoqda.
 - o Ushbu transformatsiya yordamida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga erishilmoqda.
 2. **Ta’lim sohasida:**
 - o Elektron ta’lim platformalari, masofaviy o‘qitish tizimlari va interaktiv vositalar yordamida ta’lim sifatini oshirish maqsad qilingan.
 - o O‘quvchilar va talabalarga elektron darsliklar va onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatlari yaratilmoqda.
 3. **Davlat boshqaruvida:**
 - o Elektron hukumat (E-Government) tizimining joriy etilishi orqali davlat xizmatlari avtomatlashtirilmoqda.

- Fuqarolarga onlayn xizmatlar taqdim etilib, hujjat aylanishi soddalashtirilmoqda.
- 4. **Sog‘liqni saqlash tizimida:**
 - Elektron sog‘liqni saqlash (E-Health) tizimlari orqali tibbiy xizmatlarni samarali tashkil qilish, bemorlarning ma’lumotlarini raqamlashtirish va telemeditsina xizmatlarini rivojlantirishga e’tibor qaratilmoqda.
 - AKT yordamida kasalliklarni erta aniqlash va davolash imkoniyatlari kengaytirilmoqda.
- 5. **Iqtisodiyot va moliya tizimida:**
 - Bank-moliya tizimida zamonaviy to‘lov tizimlari, masofaviy xizmatlar va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish rivojlantirilmoqda.
 - Elektron tijorat platformalari orqali tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash kuchaytirilmoqda.
- 6. **Qishloq xo‘jaligida:**
 - "Aqlli qishloq xo‘jaligi" tizimlari, masalan, IoT (Internet of Things) texnologiyalari, raqamli monitoring va dronlardan foydalanish qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.
- 7. **Ijtimoiy hayot va madaniyat sohasida:**
 - Axborot texnologiyalari madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilish uchun qo‘llanmoqda.
 - Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali fuqarolar va davlat o‘rtasidagi muloqot yanada yaqinlashmoqda.

AKT rivojlanishiga oid davlat siyosati:

- **Prezident farmonlari va qarorlari** orqali axborot texnologiyalarini rivojlantirish va raqamli xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha aniq strategik maqsadlar belgilangan.
- AKT bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlashga alohida e’tibor qaratilib, IT-parklar, inkubatsion markazlar va texnoparklar faoliyatini kengaytirish maqsadida sarmoya yo‘naltirilmoqda.

Xulosa

AKTning barcha jabhalarga joriy etilishi zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylanib, bu yo‘nalishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar tezkor rivojlanishga xizmat qilmoqda. Axborot texnologiyalarining uzluksiz rivoji natijasida davlat xizmatlari shaffofligi ortib, iqtisodiyot va ijtimoiy hayot sifatida yangi bosqichga o‘tilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi (2020-yil, PQ-6079-sonli qaror).
2. "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish davlat dasturi".
3. **"Axborot texnologiyalari va tizimlari"** (N.N. Kadyrov, O‘zbekiston Milliy universiteti, 2022).
4. **"Raqamli iqtisodiyot asoslari"** (X.A. Qayumov, T.D. Xo‘jayev, Toshkent, 2021).
5. **"Axborot texnologiyalari iqtisodiyotda"** (A.A. Axmedov, Toshkent moliya instituti, 2020).
6. **"Elektron tijorat asoslari"** (T. Sobirov, Toshkent, 2022).
7. **O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi veb-sayti** www.mitc.uz – AKT bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar, davlat dasturlari va loyihalari.

8. **Raqamli O‘zbekiston – 2030 dasturi hujjatlari**
– O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan tasdiqlangan raqamli transformatsiya strategiyasi.
9. **UNESCO (Axborot va kommunikatsiya sohasida ta’lim) veb-sayti**
www.unesco.org – Ta’lim va AKT sohasida xalqaro tajriba va loyihalar.
10. □ **World Economic Forum: The Global Information Technology Report**
www.weforum.org – AKTning iqtisodiyotdagi o‘rni va xalqaro reytinglar.